

но-політичний діяч лівої орієнтації.

Т.В. Кальченко
доктор экономических наук, профессор
Киевский национальный экономический университет
имени Вадима Гетьмана

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА ИННОКЕНТИЯ НА КИЕВСКОЙ ОБНОВЛЕНЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ

Провал проекта “Живая Церковь” практически по всей территории Украины был обусловлен ее недостаточной организованностью, одиозностью лиц, причастных к ее возглавлению как в центре, так и на местах, кардинальностью и поспешностью церковных реформ. Так, в отчете Киевского Губликвидкома за апрель—июль 1924 г. отмечалось: “...Что касается Живой церкви, то таковая в Киеве окончательно потеряла почву для своего развития и никаким авторитетом среди местных общин не пользуется. Среди самого епархиального управления происходят бесконечные распри (один из активных членов КЕУ состоит членом Московского Святейшего Синода). Поскольку Живая церковь быстро клонится к окончательному упадку, Губликвидком в настоящее время в целях сохранения оппозиции среди экзархии, намечает ряд мер для углубления и расширения происходящих процессов дробления экзархии, например, передачи один храм в Михайловском монастыре прогрессивной общине...” [1, 5]

ОГПУ, таким образом, была сделана ставка на умеренных, а иногда просто консервативных представителей обновленчества.

Указом Всеукраинского Св. Синода от 21 апреля 1924 г. за № 381 на Киевскую обновленческую кафедру был определен митрополит Иннокентий (в миру — Александр Дмитриевич Пустынский) (23.09.1868 — 3.12.1937).

В Киев на постоянное жительство митрополит прибыл только 17 октября 1924 г., о чем Иннокентий писал 30.10.1924 г. епископу Черкасскому Иосифу (Яцковскому): “...Долгом своим поставляю уведомить Вас, что 17-го сего октября, в исполнение указа Украинского Св. Синода от 21 апреля за № 381, я прибыл в Киев и вступил в дол-

жность епархиального архиерея. Братски прошу сотрудничества и молить Вашего Преосвященства и почту своею обязанностью быть полезным для Вас во всех делах, не превышающих моих сил и полномочий...” [2, 19]

Но еще в сентябре и октябре 1924 г. для того, чтобы подтвердить свою прерогативу на возглавление Киевской епархии, митрополит совершил несколько торжественных богослужений (14.09.1924 г. – раннюю литургию, а 19.10. того же года – позднюю литургию) в Киево-Печерской лавре. При этом он встретил всемерную поддержку властей в информационном и организационном плане.

13.09.1924 г. Киевский губернский исполнительный комитет уведомил старославянскую общину Лавры о том, что “...постановлением заседания Губликвидкома от 11/IX с.г. протокол № 19 выдано разрешение Киевскому Епархиальному Управлению на отправление богослужений 14-го сего сентября о 8? ч. до 2 час. в Успенском храме Лавры митрополитом Иннокентием. Губликвидком предлагает Вам предоставить Киевскому Епархиальному Управлению для совершения богослужения все необходимые религиозные предметы, как утварь, так и облачения и проч., согласно существующему в сем случае порядку. Губликвидком предлагает принять все необходимые меры к предоставлению во время богослужения колокольни и прочих необходимых в сем случае зданий и предметов. Общине вменяется в обязанность следить, чтобы во время отправления богослужения не было никаких выступлений, эксцессов и проч. нежелательных явлений, могущий нарушить общественный порядок и спокойствие на территории Лавры...” [3, 21]

Это богослужение в силу возникшего на территории Лавры конфликта получило широкий отклик как в советской прессе, так и во многочисленных заявлениях Лаврской старославянской церковной общины: “...14 сентября “митрополит” Иннокентий, сопровождаемый большим нарядом конной и пешей вооруженной милиции подошел к воротам Лавры. Конная милиция осталась охранять ворота Лавры, а пешая, окружив “митрополита” Иннокентия вошла в ограду Лавры. Милиции оказывали помощь Заведующий Инвалидным городком тов. Будиков и инвалиды. Несмотря на вооруженную силу, между верующими и сторонниками “митрополита” Иннокентия произошли эксцессы, при чем из числа верующих, принадлежащих к старо-славянской канонической церкви 55 человек было арестовано и отправлено в тюрьму...” [4, 147]

Газета “Пролетарская Правда” также поместила короткий репор-

таж об этом богослужении: “В воскресенье, 14 сентября, в Лавре, в большом Успенском соборе, служил приехавший в Киев митрополит живой церкви Иннокентий, с участием 13 священников и 10 дьяконов, а рядом, в трапезной, служили тихоновцы, во главе с настоятелем Лавры, архимандритом Климентом.

По адресу представителей живой церкви со стороны кликуш, старух и монашествующих раздавались угрозы и выкрики.

Тихоновцы всячески старались раздуть огонь и натравить на обновленцев темную массу. Кончилось тем, что тихоновцы, главным образом, старухи и монашки, выливали масло из лампадок, приговаривая: “чтоб еретикам не досталось”.

Сторонники живой церкви, которых оказалось около 1000 человек, устроили митрополиту Иннокентию торжественную встречу и осыпали его цветами. Тихоновцы же пытались помешать этому. Были попытки со стороны кликуш нарушить порядок, но милиция задержала зачинщиков и, таким образом, порядок нарушен не был” [5, 3].

Из этого следует, что деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре фактически началась в сентябре 1924 г. с демонстрации силы, уверенности в своей правоте, приверженности обрядовой практике прежних лет. Уже после окончательного переезда в Киев Иннокентия началась организационная работа. Первым шагом в этом направлении стало привлечение верующих в общины, что представляло некоторую трудность, ведь большинство населения не воспринимало обновленческое движение и считало его чуть ли не еретическим.

Но благодаря всемерной поддержке Киевского админотдела в собственность обновленцев в конце 1924 – начале 1925 г. перешел целый ряд церквей. В дополнение к доставшимся в наследство от “Живой Церкви” – Екатерининской церкви на Лукьяновском кладбище, Николаевскому собору Покровского монастыря (14.02.1923), двум церквям Флоровского монастыря и ранее перешедшей к обновленцам Шулявской церкви (14.08.1924) КЕУ получило: Владимирский собор (10.11.1924), Марииинско-Благовещенскую (20.11.1924), Федоровскую (ноябрь 1924), Преображенскую на Караваевых дачах (декабрь 1924), Троице-Лыбедскую (8.12.1924–31.01.1925), Старо-Вознесенскую (11.12.1924), Макариевскую (конец 1924), Демиевскую Вознесенскую (13.01.1925), Лыбедско-Владимирскую (31.01.1925), Байково-Кладбищенскую (13.01.1925), Железную (23.10.1924) церкви. В декабре 1924 г., как писалось в петиции Св. Синода Обновленческой церкви: “...Для успокоения широких народных масс в распоряжение Всеукра-

инского Священного Синода возвращается главная религиозная святыня всей Украины — Киево-Печерская Лавра...” [6, 208]

Чуть позже, в 1925 г., были захвачены: Феодосиевская (5.06.1925), Воскресенская церковь (17.07.1925) на Печерске, Андреевская церковь в Старом городе (7.12.1925) и Иорданская на Подоле.

Таким образом, к концу 1925 г. обновленцы владели 18 общинами в Киеве.

Основными мотивами для передачи старославянских церквей обновленцам было якобы небрежное и халатное отношение к церковному имуществу, непроведение ремонтов, неправильное ведение приходно-расходных книг, то есть нарушение параграфов 1, 4, 5, 6, 7 уставных документов. Показательна в этом случае мотивировка передачи обновленцам Иоанно-Златоустовской (Железной) церкви: “...В виду обнаруженных в результате ревизии нарушений общиной пар. 4 и 5, 7 договора, а именно, отсутствие соответствующего инвентаря и описи имущества согласно обязательного постановления ГИК’а, не включения в опись имущества целого ряда предметов, как полученных общиной по договору, так и приобретенных общиной в последствии, халатное хранение имущества и отсутствие соответствующей и своевременной починки испорченных предметов, а также непроизводство требуемого необходимого ремонта — договор с общиной на право пользования храмом и религиозным имуществом расторгнуть. Указанное постановление послать в МЕКОСО на предмет аннулирования устава. Храм передать вновь организованной общине...” [7, 56об.-57]

После приобретения с помощью местных властей значительного количества Киевских храмов главная задача митрополита Иннокентия состояла в том, чтобы удержать их, привлечь молящихся и, кроме того, идеологически наполнить обновленческое течение. В конце 1924 г. учреждается Киевское епархиальное управление (КЕУ), в состав которого входили: митрополит Иннокентий (председатель), прот. Петр Николаевич Письменный (с. 3.08.1925), прот. Рафаил Мартишевский, Савва Иванович Хоменко, Сергей Матвеевич Бобров, прот. Евгений Григорьевич Викторовский (председатель Ревизионной комиссии), дьякон Иван Курганский, Матвей Шулигин. Некоторое время (с 3.08.1925 до декабря 1925 г.) в его составе находился и епископ Павел (Циприанович).

Таким образом, были созданы предпосылки для идеолого-практической экспансии обновленчества в Киеве.

КЕУ, с подачи митрополита Иннокентия, инициировало проведение переговоров с представителями Киевского старославянского епи-

скопата о присоединении к обновленческому движению, оказавшихся, правда, безрезультатными.

25.01.1925 г. в своем письме епископу Черкасскому Иосифу Иннокентий так характеризовал положение дел в Киеве: “Честь имею доложить Вам, что поездка наша в Москву не состоялась: денег нет и взять их негде... Киевская церковная жизнь ничем особенно не поражает. Правда, в Киеве были вызваны епископы Георгий и Филарет, о. П.Н. Письменный имел с ними два продолжительных разговора, но в наше православие они не перешли, хотя заявили, что никакой ереси у нас не находят...” [8, 20-20об.]

17.12.1924 г. датируется воззвание митрополита к монашествующим Киевской епархии, в котором Иннокентий писал: “...Братья и сестры, насельники обителей Киевских!.. Вы видите, как все труднее и труднее становится вам существовать. Обители одна за другой переходят в ведение Свящ. Синода Украинской Церкви или закрываются. 15 сего декабря после соответствующей подготовки, главная святыня Украины Киево-Печерская Лавра перешла в мое ведение; в скором времени за нею последуют и прочие обители, как несколько ранее уже перешли Покровская и Флоровская. Таким образом, вы один за другим уходите из своих храмов, в которых привыкли молиться. Лишаетесь своих келий. Стены, которые, может быть, видели ваши покаянные слезы и слышали воздыхание вашей души. Вы постепенно теряете общение с вашими духовными отцами и братьями, с которыми сроднились на иноческих послушаниях, в которых находили поддержку и руководство на пути ко спасению. Кто же в этом виноват? Лично я никоим образом не могу признать себя причиной такого явления. Я — старый монах. Уже 30 лет носящий иноческий клобук. Я получил воспитание в стенах Киево-Братского монастыря. Я принял архиерейскую хиротонию от тех самых святителей, которые были моими предшественниками на Киевской кафедре — митрополитов Владимира и Флавиана, в правомочности коих никто не сомневается. Посему всякий здравомыслящий человек согласится, что если я по праву Киевского митрополита считаю себя обязанным иметь в своем ведении все храмы и обители Киевской епархии и вывести их из состояния анархии и избавить от произвола безответственных лиц, то делаю это вполне правильно и законно... Итак, братья и сестры, перестаньте упорствовать, оставьте в сторону вашу политическую игру и покажите, что вам дорогие ваши обители. Не смущайтесь переходом их в мое ведение и оставайтесь на своих местах. Поддерживайте заведенный в них порядок богослужения, чистоту храмов, охраняйте их священные со-

кровища — св. мощи и св. иконы. Я никого не обижу и не дам в обиду другим. Кто имеет какие-либо сомнения, тому я готов их разъяснить, чтобы ни клевета, ни ложь, ни сплетни не тревожили вашего сердца. Но если вы и теперь останетесь глухи к моему отеческому голосу, тогда пусть совершится воля Божия, шаги истории очень тяжелы, и колесо ее мы не можем повернуть обратно” [9, 1-1об.].

Митрополитом Иннокентием был, по возможности, реализован и ряд мер просветительского характера. Так, 19.06.1925 г. во Владимирском соборе состоялось многолюдное собрание духовенства и мирян — 18 Киевских общин синодального ведомства. На собрании митрополит Иннокентий и прот. Н. Фетисов сообщили содержание докладов Собора. В Вознесенской церкви был открыт ряд внебогослужебных чтений [10, 8].

Инициативу проведения еженедельных богословских лекций (в основном по патрологии) с 10 декабря 1926 г. взял на себя настоятель Старо-Киевской Вознесенской церкви Николай Фетисов. Как отмечал корреспондент “Українського православного благовісника” в статье “У нас”: “...Интересен состав посещающих лекции — здесь можно видеть не только членов общины — синодалов, но и представителей католичества, лютеранства, старообрядчества и сектантства. Это и понятно, потому что мысль слушателей держится все время на источниках христианства. Но “тихонствующих” на лекциях немного — они и тут остаются верными себе, не догадываясь только, как они себя во всем дискредитируют, бежа от всякого света и чистоты, тем более, что лектор объявил свою готовность отвечать на записки по поводу докладаемого...” [11, 133]

Показательный рекламный эффект должна была производить организация обновленцами торжественных молебнов, крестных ходов, торжественных юбилеев, на которые они получали согласие гражданских властей.

27–30.08.1925 г. с особой торжественностью был отмечен праздник Успения Божией Матери в Киево-Печерской лавре. Его посетили многие представители обновленческого епископата, в частности, председатель Всеукраинского Св. Синода митрополит Пимен (Пегов). В официальном рупоре обновленчества на Украине — “Українском Православном Благовісникє”, писалось: “...Нынешний праздник Успения Божией Матери в Киево-Печерской Лавре, когда она вернулась на законный путь своего существования, имел для нас и для всей Синодальной Церкви на Украине громадное значение. Он должен был показать, есть ли надежда на то, что православные русские люди начи-

нают понимать всю лживость и злонамеренность той агитации, которая ведется староцерковниками и другими враждебными православной церкви организациями и лицами против синодального строя вообще и против св. Лавры в частности... В 5 ч. вечера начался торжественный благовест ко всенощному бдению в память одного из основателей Лавры препод. Феодосия Печерского, мощи которого были открыты 14 августа 1901 года. Богослужение в Великой Церкви совершал Высокопреосвященный митроп. Пимен, который после Евангелия говорил и поучение, а на величание к гробнице преподобного выходили преосвященный митроп. Иннокентий и Гавриил с многочисленным духовенством... Величественный соборный храм Лавры, выдавший в своих стенах несравненное благолепие, и ныне блистал золотом иконостаса, облачений и светильниками, причем скромный свет церковных свечей усиливался яркими лучами электрических лампочек, нарочито оборудованных к этому времени. Певческий хор истово возглашал исконные Лаврские напевы. Все прочие участники богослужения старательно выполняли весь церковный чин, так что богомольцы с полной очевидностью могли убедиться, что св. Лавра по-прежнему хранит всю чистоту св. веры православной и предания своих преподобных основателей, которые так близки сердцу каждого православного русского человека и особенно сердцу верных сынов Украины...” [12, 5-6]

20.12.1925 г. состоялся Киевский епархиальный съезд, который наметил программу и финансирование дальнейших действий КЕУ на следующий год.

1.01.1926 г. киевский митрополит Иннокентий выпустил послание “членам Поместной Киевской Церкви”, в котором призвал киевлян “объединиться под водительством Синода”. В послании он указывал на организацию — Синода, епархиальных управлений, благочиннических советов, объявил об открытии в Киеве Высшей богословской школы, “которая впоследствии могла бы заменить собою Духовную академию, организовав синодальное издание книг Св. Писания и богослужбных на украинском языке и вообще украинизацию церковной жизни, устранив таким образом препятствие к нашему общению с теми, кто желал церковной автокефалии и украинизации” [13, 487].

Послание митрополита было написано в миролюбивых, теплых тонах. В журнале “Украинский православный благовестник” № 5 за 1926 г. тот же митрополит Иннокентий опубликовал статью о возрождении в современных условиях монашества на Украине.

Митрополит стремился наладить отношения и с самосвятским

движением в Киеве. Как свидетельствовал митрополит Николай Борецкий, на Малом собрании ВПЦР к нему с визитом прибыл представитель Синодальной церкви в Украине митрополит Киевский Иннокентий. Визит состоялся с ведома Президиума ВПЦР 17.02.1928 г., но был братский характер и продолжался более 2 часов. Митрополиты по сути не отрицали принципа объединения всех православных течений на Украине в одну УАПЦ, но в тот момент не нашли возможным объединение УПЦ и Синодальной церкви, поскольку, как отмечал Н. Борецкий: “природа наших течій попереднім вихованням їх, ідеологією і боротьбою остільки протилежні одна одній, що вони самі по собі абсолютно не здатні зараз до душевного поєднання в єдину отару Христову” [14, 46].

На 1926 г. приходится открытие в Киеве Высшей богословской школы, просуществовавшей до марта 1929 г. (переведена из Лавры в подвальное помещение Ильинской церкви).

Акт открытия школы состоялся 21 марта 1926 г. в неделю Православия. В отчете о состоянии Школы за 1926–1928 гг. ее ректор митрополит Иннокентий писал: “...С понедельника второй седмицы Великого Поста 1926 г. начались занятия с Подготовительным отделением, которые были закончены к празднику Св. Троицы.

Это был наш первый учебный год — правда, неполный, но достаточный для того, чтобы подготовить воспитанников к переходу на первый курс.

Состав студентов и вольнослушателей Подготовительного отделения, посещавших лекции в течении года, определился в 24 человека.

После экзаменов и переэкзаменовок все учащиеся были переведены на первый курс, который вместе с лицами, вновь принятыми, составил из числа 42 человек.

Второй учебный год в нашей Школе начался с октября 1926 г. и был разделен на 4 семестра: осенний с 4 октября до праздника Рождества Христова, зимний после Крещения до конца Сырной седмицы, весенний — в течении Великого Поста и летний — после Пасхи до праздника Св. Троицы — причем первые три семестра были заняты лекциями, сочинениями и практическими работами, а последний — оставлен для репетиций и экзаменов.

Такой же порядок в распределении семестров соблюдается и в нынешнем 1927–1928 учебном году, который является уже третьим академическим годом в истории нашей Школы, с тем лишь различием, что вместо одного первого курса ныне функционирует второй и подготовительный, причем на втором курсе проходится Общее введе-

ние в курс Свящ. Писания Нов. Завета, Догматическое Богословие, Христианская Этика, Христианская философия, Русская Церк. История, Патрология 3-го и 4-го веков, Каноника и Украинская Литература.

Состав преподавателей в текущем году включает в себя уже 15 человек, а воспитанников на втором курсе было 38 человек и на подготовительном – 23 человека, хотя и не все они постоянно посещают лекции /Укр. Прав. Благов. 1927 г. № 21, стр. 33 и 32/.

Киевская Богословская Школа в настоящее время имеет три корпуса в Киево-Печерской Лавре. В двух из них помещаются аудитории, а в третьем – школьный интернат. Некоторые студенты живут в отдельных кельях, на правах монашествующей братии... Правда, минувшая зима была холодная, но не для одних студентов...” [15, 72-73]

Апофеозом деятельности митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре стало освящение нового кафедрального Преображенского собора, которое состоялось 13 ноября 1927 г. Как отмечалось в журнале “Український Православний Благовісник”: “...в г. Киеве совершилось большое церковное событие, произведшее на киевлян неизгладимое впечатление. Состоялось торжественное открытие и освящение нового соборного храма во имя Преображения Господня... Торжество это прошло при необычайной, невиданной даже для Киева обстановке. На это торжество прибыли: высокопреосвященные: Пимен, митрополит Харьковский и вся Украины, Иннокентий, митрополит Киевский, Владимир, митрополит Изюмский, преосвященные: Павел, епископ Житомирский и Иов, епископ Белоцерковский... На хорах пел прекрасный местный хор под управлением опытного регента М.С. Коломийцева. На клиросе пел хор местного сестричества. Собор был роскошно убран трудами местного сестричества гирляндами зелени, полотенцами и живыми цветами. Над главным иконостасом горел электрический крест. С арок спускались семь электрических горящих паникадил. В центре же, вверху, в главном куполе, имеющем 16 аршин в диаметре, между купольными окнами, на перилах купольного балкона горела гирлянда разноцветных электрических огней, освещавшая в зените четырехаршинный круг с образом Господа Савоофа. А снаружи, над главным фасадом храма, вверху, сиял электрический иллюминационный крест...” [16, 12-14]

Несмотря на ряд достигнутых успехов, положение обновленчества не было столь прочным, как казалось. Обновленческие храмы так же облагались налогами, подвергались грабежу со стороны криминально-го элемента и т.д. Например, 11.11.1926 г. был ограблен Владимирский

собор: "...О 6 годині веч., 11 листопада, служба у Володимирському соборі закінчилася. Віруючі, в числі 5 чоловіка, розійшлися і в церкві злишилися тільки сторож гр. Х. Шило та піп. На хорах-же сховалося чотири бандити. Злочинці зв'язали сторожа, а попа вбили, двічі вдаривши його ломиком по голові. Покінчивши з попом, грабіжники заходились коло сторожа. — "Де митрополита митра?" — грізно запитали вони, приставивши йому до скроні револьвери. — "Йй-богу, товарищі, не знаю", — заплакав той. Бандити, очевидно, повірили, бо дали сторожеві спокій. Забравши шовкову завісу з вітаря та одірвавши оксамит з плащаниці, бандити вийшли через бокові двері" [17, 3].

После этого грабежа митрополит Иннокентий подвергся террору со стороны преступников. Он получил анонимное письмо с требованием передать 750 руб. Как сообщала газета "Пролетарская Правда": "...В разі відмови "Чорна Машкара" погрожує Інокентію долею попа Володимирського собору. Автора анонімки, Миколу Солодовнікова, співробітники мідрозшуку заарештували..." [18, 5]

Многие храмы владели жалкое существование, особенно центральные. Например, чтобы хоть каким-то образом пополнить бюджет, в 1928 г. община Владимирского собора с согласия НКВД стала взимать за его посещение с экскурсантов и любопытствующих по 15-20 коп.

Уже к концу 1928 г. обновленческих общин осталось 17, 5 августа 1929 г. был закрыт Владимирский собор, а в декабре 1929 г. — Киево-Печерская лавра.

Уже с 1929 г. Иннокентий становится митрополитом Архангельским и Холмогорским (фактически же начал служение в 1932 г.).

14.03.1933 г. он был арестован в с. Пустыни Междуреченского района Северного края по обвинению в "контрреволюционной деятельности". Обвинение было построено на показаниях священников-обновленцев, недовольных действиями митрополита. 21.06.1933 г. по постановлению Особого совещания коллегии ОГПУ он был приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. Наказание отбывал в г. Алма-Ате.

21.11.1937 г. за "контрреволюционную агитацию" митрополит был вновь арестован в г. Алма-Ате и 1.12. того же года по постановлению Тройки УНКВД по Алмаатинской области был приговорен к высшей мере наказания. 3(13).12.1937 г. был расстрелян в г. Алма-Ате и 16.01. (3.08.)1989 г. реабилитирован посмертно [19].

Примечания

1. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 197. — Л. 5.

2. ГАЧО. — Ф. Р-314. — Оп. 1. — Д. 4. — Л. 19.
3. ЦГИАК Украины. — Ф. 128. — Оп. 3. — Д. 843. — Л. 21.
4. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 230. — Л. 147.
5. Пролетарская Правда. — 1924. — № 211 (16.09).
6. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 991. — Л. 208.
7. Там же. — Д. 197. — Л. 56об.-57.
8. ГАЧО. — Ф. Р-314. — Оп. 1. — Д. 4. — Л. 20-20об.
9. Там же. — Д. 8. — Л. 1-1об.
10. Український православний благовісник. — 1925. — № 14.
11. Там само. — 1927. — № 8.
12. Украинский православный благовестник. — 1925. — № 19.
13. Обновленческий раскол. Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики. — М., 2002.
14. Зінченко А. Ієрархи Української церкви: Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. — К., 2003.
15. ГАЧО. — Ф. Р-314. — Оп. 1. — Д. 11. — Л. 72-73.
16. Український православний благовісник. — 1928. — № 1.
17. Пролетарская Правда. — 1926. — № 263 (13.11).
18. Там же. — № 270 (21.11).
19. Хейретдинова А. В жерновах русской смуты. Из письма в редакцию // <http://rusvera.mrezha.ru/376/5.htm>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я — НАУКА — СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27—29 травня 2009 р.)*

КИЇВ—2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavta.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010